

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 658.114.1:330.322
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СУЩНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Лоскутова В.В.,
канд. гос. упр., доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы;
Семина С.С.,
магистрант кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

Устойчивое экономическое развитие предприятия или организации невозможно без определенных финансовых вложений, которые способствуют созданию благоприятных условий для ведения деятельности и увеличения прибыли. Сочетание проблем развития рыночных отношений и формирование инвестиционного портфеля создает почву для устойчивого развития организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность в секторе малого и среднего предпринимательства. В данной статье подробно рассмотрены основные теоретические аспекты управления инвестициями, выявлены локальные проблемы организаций, осуществляющих инвестиционную политику, а также разработаны оптимальные предложения организациям для эффективной реализации стратегии предприятия.

***Ключевые слова:** инвестиции, управление инвестициями, инвестиционный портфель, задачи инвестиций.*

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE ESSENCE OF
INVESTMENT MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-
SIZED BUSINESSES

Loskutova V.V.,
Candidate of State Management, Associate Professor
of the Department of Non-Production Management;

**Semina S.S.,
Master's student of the Department
of Non-production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Sustainable economic development of an enterprise or organization is impossible without certain financial investments that contribute to the creation of favorable conditions for doing business and increasing profits. The combination of problems of developing market relations and the formation of an investment portfolio creates the ground for the sustainable development of organizations and enterprises operating in the small and medium-sized business sector. In this article, the main theoretical aspects of investment management are considered in detail, local problems of organizations implementing investment policy are identified, and optimal proposals for organizations to effectively implement the company's strategy are developed.

***Keywords:** investments, investment management, investment portfolio, investment objectives.*

Актуальность. Инвестиционные процессы выступают ключевыми аспектами функционирования государства и организаций. Управление реальными инвестициями позволяет в полном объеме отследить перспективные возможности выхода организации на новые рынки сбыта и эффективности распределения денежных потоков. Выбранная тематика требует дополнительных исследований и научных подтверждений, которые помогут определить основные направления и теоретически обосновать значимость формирования инвестиционной привлекательности. Опыт передовых стран четко показывает реальные цифры инвестиционных вложений в организации с целью получения прибыли и увеличения уровня ликвидности предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем теоретического обоснования сущности управления инвестициями посвящены научные работы таких учёных, как Быков А. [1], Бурый М. [2], Погосян Н. [3], Петрожицкий В. [4], Лубецкой В.В. [5], Савелов А.В. [6], Яременко А.И. [7]. В работах данных авторов рассмотрены теоретические основы управления инвестициями и целесообразность внедрения их в организации.

Основной целью данного исследования является раскрытие особенностей и основных факторов, определяющих целесообразность развития инновационного климата организаций.

Изложение основного материала исследования. Управление инвестициями представляет собой процесс наиболее эффективного использования собственных финансовых средств организации для получения дохода и увеличения экономических и технических показателей деятельности. Следует отметить, что инвестирование коммерческих проектов начинается с разработки инвестиционного предложения, где описаны все необходимые ресурсы и представлено экономическое обоснование проекта для минимизации риска убытков [3].

Развитие теорий, которые детально подтверждали сущность портфельного инвестирования и целесообразность вывода данной тематики в отдельную область изучения, изменились в процессе изучения финансового менеджмента, который сформировал единую функциональную систему исследуемой проблемы [2].

Основными принципами эффективного управления инвестициями в организациях малого и среднего бизнеса являются:

1. Взаимосвязь и тесное сотрудничество с внутренней системой управления организации или предприятия.

2. Направленность на достижение конкретной цели в осуществлении инвестирования.

3. Определение базовых направлений деятельности с учетом специфики объекта инвестирования.

4. Единство инвестиционных целей (представляет собой результаты инвестиционной деятельности организации и способы достижения намеченных результатов).

5. Отсутствие неопределенности в распределении функций управления.

6. Разработка основных методов, теоретических и практических обоснований инвестиционных предложений с учетом специализации организации или производства [4].

На основе изученных принципов необходимо выделить основные проблемы развития управления инвестициями в организациях малого и среднего бизнеса, а также определить основные пути решения возникающих проблем (табл. 1) [3].

Таблица 1

Определение проблем развития управления инвестициями в малом и среднем бизнесе. Разработка оптимального предложения по устранению проблем

Сущность проблемы	Решение проблемы
1. Большой выбор различных проектов с минимальными вложениями	1. Создание целостного проекта инвестиционного исследования, обуславливающего целесообразность его введения
2. Ограниченность финансовых ресурсов	2. Осуществление кредитной политики, взаимосвязь с партнерами, стороннее привлечение денежных активов (участие в конкурсах, получение грантов)
3. Недостаточная квалификация персонала	3. Необходимым аспектом является повышение квалификации сотрудников как внутри организации, так и с помощью подрядных организаций
4. Риск, связанный с потерей материальных активов	4. Создание тестовых проектов, которые не являются финансово затратными, а лишь позволят определить целесообразность данного проекта

В теоретических обоснованиях данной темы необходимо выделить основные перспективы развития системы управления инвестициями (рис. 1). То есть перспективы развития управления инвестициями зависят от таких составляющих:

- формирование и усовершенствование системы развития рыночной инфраструктуры посредством внедрения дополнительных финансовых и материальных ресурсов;
- развитие экономического потенциала с точки зрения оптимизации и улучшения показателей деятельности;
- формирование и накопление внутренних резервов предприятия за счет получения прибыли и выхода на новые рынки сбыта;
- улучшение условий труд и увеличение производственного потенциала сотрудников;
- создание корпоративного имиджа и построение долгосрочных отношений с партнерами [6].

Рис. 1. Перспективы развития системы управления инновациями

Первым шагом в этом направлении может послужить формирование у молодых предпринимателей инновационного взгляда на развитие и функционирование организации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, теоретическое обоснование сущности управления инвестициями в малом и среднем бизнесе представляет специфическую систему взаимосвязей корпоративного управления и возможности формирования инвестиционного портфеля.

Основными решениями для внедрения процесса управления формированием инвестиций являются следующие предложения:

- 1) формирование целостной инвестиционной программы с учетом возможных рисков и потерь;
- 2) стратегическое развитие партнерских отношений с организациями, объединяющими один сектор экономики;
- 3) возможность персонала проходить курсы повышения квалификации и осуществлять переподготовку кадров с учетом действующих тенденций на рынке;
- 4) создание тестовых (пилотных) версий проектов для их частичного внедрения и возможности определения перспектив роста или возникновения рисков [5].

Таким образом, необходимо заметить, что в реалиях современного ведения бизнеса необходимо формировать как можно раньше инвестиционный портфель, который позволит более четко и с обоснованием экономических показателей рассматривать процесс внедрения управления инвестициями в организации. Функционирование малого и среднего бизнеса на рынке должно быть направлено в первую очередь на формирование внутренних резервов организации для активной инвестиционной деятельности.

Список использованных источников

1. Быков А. Теоретическое обоснование инвестиций / А. Быков // Проблемы теории и практики управления. – 2016. – № 4. – С. 18–24.
2. Бурый М. Инвестиции как шаг на пути к развитию бизнеса / М. Бурый // Проблемы теории и практики управления. – 2017. – № 5. – С. 69.
3. Погосян Н. Проблемы внутреннего финансирования бизнеса / Н. Погосян // Экономист. – 2017. – № 5. – С. 13–18.
4. Петрожицкий В. Методы формирования инвестиционного портфеля / В. Петрожицкий // Экономист. – 2017. – № 5. – С. 23–28.
5. Лубецкой А.В. Эффективность материальных активов как фактор конкурентоспособности экономики / А.В. Лубецкой // ЭПОС. – 2017. – № 1. – С. 30–33.
6. Савелов А.В. Особенности внутрикорпоративного распределения финансов / А.В. Савелов // ЭПОС. – 2017. – № 1. – С. 20–23.
7. Яременко А.И. Теоретические основы формирования инвестиционных программ как обязательного фактора исследований / А.И. Яременко // Экономист. – 2017. – № 5. – С. 13–18.